

УДК 656.73.021.5

Исследование влияния движения поездов повышенной массы и длины как элемента увеличения эффективности перевозочного процесса

Кузьмина Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
Кафедра «Организация перевозок и безопасность на транспорте»,
Дальневосточный государственный университет путей сообщения

Аннотация. В данной работе рассмотрен вопрос курсирования поездов повышенной массы и длины, проведен анализ организации пропуска поездов повышенной массы и повышенной длины, проследовавших на Дальневосточной железной дороге за 2017-2018 гг.. Приведены статистические данные, отображающие непосредственно полноценную информацию о ситуации с организацией движения поездов повышенной массы и длины, а также наглядно представлены процентные соотношения различных видов грузов, перевозимых в данных поездах. Повышение весовых норм является одним из приоритетных направлений, позволяющее увеличить провозную способность, повысить эффективность работы железных дорог в рыночных условиях. В статье отображены мероприятия по организации движения поездов повышенной массы и длины на полигоне Дальневосточной железной дороги, что разрешит значительно увеличить провозную способность дороги – до 2,5 млн. тонн в год, сократить затраты на содержание дополнительных локомотивов и локомотивных бригад, а также увеличить пропускную способность магистрали в летний сезон, когда проводятся основные путевые работы.

Ключевые слова: ОАО «РЖД», ДВЖД, поезд повышенной массы и длины, груз, пропускная способность, провозная способность. *Analysis of the movement of trains of increased weight and length as an element of improving the efficiency of the transportation process*

Analysis of the movement of trains of increased weight and length as an element of improving the efficiency of the transportation process

Annotation. In this work the question of necessity of running of trains of the increased weight and length is considered, the analysis of the passed trains of the increased weight and length on the far Eastern railway is carried out. The evaluation of the result of increasing the local speed of trains. The statistical data in the form of tables, charts and histograms, displaying directly full information about the situation with the organization of the movement of long and heavy trains, as well as clearly shows the percentage of different types of goods transported in these trains.

Keywords: JSC "Russian Railways", a train of increased weight and length, cargo, capacity, carrying capacity.

Огромное разнообразие, перевозимых грузов по Российским железным дорогам предопределяет собой развитие тяжеловесного движения, которое является существенным рычагом интенсификации перевозочной мощности основных направлений сети для наращивания их провозной и пропускной способности. [1]

ОАО «Российские железные дороги» в течение последних лет проводит планомерную работу по повышению эффективности перевозок грузов за счет повышения веса и длины грузовых поездов. В настоящее время в связи со значительными объемами перевозок массовых грузов (уголь, руда, сырая нефть, нефтепродукты, металл, минерально-строительные грузы) по международным транспортным коридорам в рамках участия России в международных экономических связях привели к увеличению протяженности участков ж.д. с недостаточной пропускной способностью. Повышение весовых норм является одним из приоритетных направлений, позволяющее увеличить провозную способность, повысить эффективность работы железных дорог в рыночных условиях. [1]

Еще в 2015 году объемы перевозок «тяжелых» грузов (уголь, нефтепродукты, руда, черные металлы и удобрения) составили 900,6 млн т, или 68% всех грузовых перевозок железнодорожным транспортом по сети

ОАО «РЖД». [2] Тогда как на перспективу 2020 и 2025 годов, объемы перевозок «тяжелых» грузов прогнозируются с ростом до уровня 981 млн т (+9%) и 1 054 млн т (+17%) соответственно. (рисунок 1)

В результате стремительного развития инновационной экономики в настоящее время роль транспорта как одного из главных элементов экономического роста регулярно возрастает. Долгосрочная стратегия холдинга «РЖД» – формирование сбалансированной и оптимально развитой транспортной инфраструктуры в целях совершенствования и развития российского бизнеса и увеличения конкурентоспособности транспортных международных коридоров, проходящих через территорию России. [8]

Повышение весовых норм является одним из приоритетных направлений, позволяющих обеспечить возрастающие объемы перевозок грузов, улучшить эффективность работы железных дорог. Увеличение среднего веса грузового поезда на перспективу предусматривается осуществлять за счет более активного использования параллельных весовых норм грузовых поездов для отправительских маршрутов с тяжелыми грузами, а также за счет удлинения приемо-отправочных путей на грузообразующих участках и основных направлениях сети железных дорог для пропуска нагруженных поездов длиной 71 вагон (1050

м) и порожних поездов – 100 вагонов (1500м). Для беспрепятственного продвижения тяжеловесных поездов на отдельных станциях Транссибирской магистрали необходимо удлинение приемо-отправочных путей до 1050 м. К основным группам задач в области тяжеловесного движения, стоящие перед научным и производственным сообществом ОАО «РЖД» отно-

сятся: технология, инфраструктура, тяговый подвижной состав, вагоны и экономика. Несомненно, что все эти направления требуют специальных проектов, для каждого полигона и для железнодорожной линии в целом. Здесь назревает вопрос о том, какие выгоды в эксплуатации будут получены и достаточно ли их, чтобы компенсировать неизбежный рост стоимости жизненного цикла пути и сооружений. [7]

Рисунок 1. Объемы перевозок «тяжелых» грузов

Таким образом, основными задачами в области технологии для обеспечения тяжеловесного движения становятся: исследование воздействия на железнодорожную инфраструктуру вагонов с повышенной осевой нагрузкой, включая имеющиеся и дополнительные изменения земляного полотна в зависимости от повышения осевых нагрузок, длины поезда и числа осей, а также исследование взаимодействия колесо-рельс. Немаловажной остается разработка: положений по корректировке нормативной базы с учетом результатов опытных поездок соединенных и тяжеловесных поездов; мероприятий по приведению железнодорожного пути к требованиям стандарта ОАО «РЖД» СТО РЖД 1.07.002-2010 [6]. И, кроме того, необходимо внедрение перечня мероприятий на основных направлениях сети железных дорог по усилению системы тягового электроснабжения для обращения тяжеловесных поездов.

В условиях реформирования отрасли Дальневосточная железная дорога непрерывно ведет работу и добивается увеличения грузопотока и объема переработки грузов. Для повышения эффективности перевозочного процесса принимаются необходимые меры, такие как: пропуск поездов повышенной массы и повышенной длины, а также увеличения скорости движения.

Влияние вождения поездов повышенной массы и повышенной длины на средний вес поезда в 2018-2019 гг. (по оперативным данным ИС ДИСКОР в диапазоне номеров 1001-3498 без учета соединенных поездов) нарастающим итогом за 2019 год сведено в диаграмму на рисунке 2. В диаграмме проанализировано число проследовавших поездов на участке Архара – Владивосток, относительно поездов повышенной массы и повышенной длины за 2018 и 2019 год.

Рисунок 2. Количество поездов, проследовавших на участке Архара – Владивосток повышенной массы и длины за 2018 и 2019 год.

Работа по модернизации железнодорожной инфраструктуры и расширению узких мест на Дальневосточной магистрали позволила начать движение

тяжеловесных поездов массой 8300 тонн по направлению Хабаровск – Владивосток. В настоящее время основная часть подобных составов отправляется назначением на станции Первая Речка (вид груза –

нефть) и Уссурийск (уголь). С учетом сложного рельефа территории сотрудники Дальневосточной дирекции управления движением и Дальневосточной дирекции тяги разработали специальную технологию курсирования подобных составов. Во главе таких поездов будут находиться четырехсекционные электровозы нового поколения "Ермак", что значительно повысит эффективность соблюдения графика движения. [5]

Необходимость ввода подобных тяжеловесных грузовых поездов связана с ростом грузопотока на

Дальневосточной магистрали и увеличением объемов ремонта пути в режиме закрытого перегона. Курсирование тяжеловесных поездов позволит значительно увеличить провозную способность дороги – до 2,5 млн. тонн в год, сократить затраты на содержание дополнительных локомотивов и локомотивных бригад, а также увеличить пропускную способность магистрали в летний сезон, когда проводятся основные путевые работы [4].

Для организации движения поездов на постоянной основе можно выделить следующие виды работ по подготовке инфраструктуры (рис.3):

Рис.3. Виды работ для подготовки инфраструктуры для организации движения поездов повышенной массы и длины

Подготовку инфраструктуры для перспективных объемов перевозок предусматривается осуществлять путем поэтапного усиления (комплексной реконструкции) при выполнении работ по капитальному ремонту и обновлению основных фондов, выработавших ресурс.

Для усиления провозной и пропускной способностей используются комбинированные меры. К комбинированным мерам усиления относятся организационно-технические и реконструктивные меры [9].

К организационно-техническим относятся меры краткосрочного усиления и открытие блок-постов.

Реконструктивные меры связаны с увеличением массы поездов; размеров движения и меры комплексного усиления пропускной и провозной способностей.

Организационно-технические меры направлены на использование резервов пропускной способности и потому не требуют больших капиталовложений. К ним относятся: совершенствование методов организации движения и улучшение использования технических устройств и подвижного состава. Для успешного развития тяжеловесного движения и повышения пропускной и провозной способности на ДВЖД требуется реализовать следующие технические и технологические мероприятия (рисунок 4.)

Меры краткосрочного усиления: использование двойной тяги, применение подталкивания, соединение поездов, переход на пакетные графики, если линия оборудована автоблокировкой. Открытие блок-постов осуществляется, если линия оборудована полуавтоблокировкой. Реконструктивные меры, связанные с применением новой техники и выполнением строительных работ, требуют значительных капитальных затрат на их реализацию.

Меры, связанные с увеличением массы поездов:

применение более мощных локомотивов, использование двух- трехсекционных локомотивов (увеличение их силы тяги), переход с тепловозной тяги на электрическую, удлинение станционных путей, увеличение грузоподъемности вагонов, усиление системы тягового электроснабжения.

Меры, связанные с увеличением размеров движения поездов: строительство разъездов, сокращение длины перегонов, строительство двухпутных вставок на однопутных линиях, смягчение профиля пути, увеличение скоростей движения, переход на современные, более совершенные средства сигнализации и связи (например, с полуавтоблокировки на автоблокировку), строительство вторых путей на однопутных линиях.

Меры комплексного усиления пропускной и провозной способностей, позволяют увеличить и массу поездов, и размеры движения: переход на электрическую тягу, смягчение профиля пути и др. Несомненно, что все эти направления требуют специальных проектов, для каждого полигона и для железнодорожной линии в целом. Здесь назревает вопрос о том, какие выгоды в эксплуатации будут получены и достаточно ли их, чтобы компенсировать неизбежный рост стоимости жизненного цикла пути и сооружений.

И, кроме того, необходимо внедрение перечня мероприятий на основных направлениях сети железных дорог по усилению системы тягового электроснабжения для обращения тяжеловесных поездов. К вопросам экономической эффективности пропуска тяжеловесных поездов можно отнести выявление технологических эффектов, обеспечивающих формирование экономических выгод при прогнозировании затрат на содержание инфраструктуры и про-

движении грузовых поездов, оптимизация инвестиций в инфраструктуру для обеспечения пропускной способности поездов, формирующих возможность повышения пропускной и провозной способности

линий. Возможность освоения дополнительных объемов перевозок грузов и формирование для ОАО «РЖД» дополнительных доходов от предоставления услуг инфраструктуры и локомотивной тяги.

Рисунок 4. Технологические и технические мероприятия, требуемые для реализации тяжеловесного движения на ДВЖД

Внедрение развития тяжеловесного движения на линиях с высокой интенсивностью движения позволит увеличить резервы пропускной способности и регулирования времени хода по перегону при сбоях в движениях.

Цель использования комбинированных мер можно проследить с помощью теории ограничений Голдратта в виде дерева текущей реальности, которое показано на рисунке 5. [10]

Рисунок 5. Дерево реализации мероприятий по усилению пропускной и провозной способности

Применение выше приведенных мер позволит реализовать пропуск тяжеловесных поездов и повысить пропускную способность железнодорожных участков. Созданный в процессе реализации мероприятий резерв позволит реализовать перевозку растущих объемов грузов. В зависимости от вида используемых мер усиления зависит срок эксплуатации линии и время в течение которого сохранится резерв. На полигонах вождения поездов весовой нормой выше 6000т должны быть "твердые нитки" графика движения поездов для пропуска грузовых поездов повышенного веса. Для организации тяжеловесного движения необходима соответствующая подготовка инфраструктуры путевого хозяйства и хозяйства электроснабжения. В настоящее время вес маршрутов с мест погрузки постоянно увеличивается. На грузонапряженных участках Дальневосточной железной дороги практикуется вождение поездов весом 7000, 8000, 9000 и 12000 тонн и длиной свыше 71 условного вагона. При дальнейшем увеличении объемов перевозок на период до 2030 года намеченная тенденция вождения тяжеловесных поездов приобретает особо важное значение и обеспечивает повышение провозной способности без капиталоемких мероприятий по строительству третьих и четвертых главных путей на грузонапряженных участках сети железных дорог России.

Таким образом, все вопросы актуальны и требуют

Литература:

[1] Бондаренко, О.А. Вопросы развития тяжеловесного движения грузовых поездов / О.А. Бондаренко // Наука и образование транспорту. – 2016. – № 1. С. 91-93.

[2] Годовой отчет ОАО «РЖД» Отчет [http:// ar 2015. rzd.ru](http://ar.2015.rzd.ru).

[3] Задачи развития тяжеловесного движения на сети железных дорог РФ. Электронный ресурс: <http://www.rzd-expo.ru/images/Events-2019/27ts/01.pdf>.

[4] О совершенствовании организации обращения грузовых поездов повышенной массы и длины на инфраструктуре ОАО "РЖД" № 1704р от 28 августа 2012 г. Электронный ресурс: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=5374#018240564103976498>

[5] Семёнкин, А.Л. Основные задачи в области организации пропуска тяжеловесных поездов /А.Л. Семёнкин // Труды III Международной научно-практической конференции «Современная наука: Теоретический и практический взгляд», Беларусь, 14.12.2018 г. с. 240- 248.

[6] Стандарт ОАО «РЖД» «Инфраструктура железнодорожного транспорта на участках обращения грузовых поездов повышенного веса и длины. Технические требования» (утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 25.ноября 2010 г. № 2412 р). Электронный ресурс: <https://base.garant.ru/70508124/>

[7] Стратегия развития Российских железных дорог на период до 2030 г. Режим доступа: <http://ar2016.rzd.ru/ru/strategy/development-strategy-2030>. Дата обращения 08.04.2018 г.

[8] Стратегия развития холдинга ОАО «РЖД» на период до 2030 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа. http://doc.rzd.ru/doc/public/ru%3FSTRUCTURE_ID%3D704%26layer_id%3D5104%26id%3D6396

[9] Широкова В.В., Кузьмина Н.А. Исследование влияния профиля пути на резерв пропускной способности при реализации проекта «Восточный полигон» / В.В. Широкова, Н.А. Кузьмина // Успехи современной науки. – 2016 № 4, том 3 С.15-20.

[10] Харрис У. Дж. Обобщение передового опыта тяжеловесного движения : вопросы взаимодействия колеса и рельса / У. Дж. Харрис, С. М. Захаров, Дж. Ландгрэн и др. ; пер. с англ. – М. : Интекст, 2002. – 408 с.

[11] Курбасов, А. С. Тяжеловесное движение грузовых поездов на российских железных дорогах: за и против / А.С. Курбасов // Наука и транспорт. – 2012 № 3 2012 С 15-17

проведения соответствующей работы по детальному определению структуры и объемов дополнительных инвестиций в подготовку инфраструктуры для организации тяжеловесного движения не только на полигоне дальневосточной железной дороги, но и на всей сети железных дорог России. Дальнейшая работа требует тщательного анализа и обсуждения со стороны инженеров железнодорожников. При оценке и анализе процесса перевозки грузов нужно иметь в виду, что железные дороги России – непрерывно движущийся конвейер, эффективность и производительность которого определяются темпом движения. Темп движения транспортного конвейера зависит, в свою очередь, от участковой скорости, которая хорошо коррелирует с расчетной скоростью движения поездов, поэтому ее увеличение позволит существенно поднять участковую скорость, что повлияет на эффективность работы РЖД. Принципиально важно, что ставка на наращивание массы поезда в перевозке грузов неизбежно связана с дополнительными затратами средств и времени, причем резко увеличивающимися при массе поездов 9 тыс. т. Реализация же концепции, в которой отдается приоритет наращиванию скоростей, не требует дополнительных затрат, обеспечивая, тем не менее, радикальное улучшение эксплуатационных показателей РЖД. [11]